

ИҚТИСОДИЁТНИ РАҚАМЛАШТИРИШ ШАРОИТИДА ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТНИ БОШҚАРИШ МЕХАНИЗМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Ходжамуратова Гульбахор

*“Менежмент ва маркетинг” кафедраси доценти, Тошкент давлат
иқтисодиёт университети*

Арипов Улуғбек

Тошкент давлат иқтисодиёт университети мустақил тадқиқотчиси

Ўзбекистонда электрон тижорат соҳаси ўзининг ривожланиш босқичида турибди. Бугунги кунда электрон тижорат ҳажми мамлакат ЯИМ нинг бир фоизга яқинини ташкил этади. Электрон тижоратни янада ривожлантириш учун унга таъсир этувчи омилларни аниқлаш, улар орасида боғланишлар кўринишини тадқиқ қилиш ва шу асосда келгуси даврларга прогнозлаш зарур.

Ўзбекистонда электрон тижорат соҳасига бир қатор омиллар таъсир кўрсатади. Улар жумласига интернетдан фойдаланувчилар сони, интернет хизматлар тарифлари қиймати, интернет дўконлар сони, электрон тижорат бўйича транзакциялар, электрон тижорат бўйича транзакциялар ҳажми, POS терминаллар орқали амалга оширилган умумий транзакциялар, пластик карталар сони, пластик карталар билан транзакциялар ҳажми, банкоматлар ва инфокиоскалар сони ва бошқа бир қатор омилларни келтириш мумкин.

Электрон хизматлар ва Электрон тижорат учун норматив-ҳуқуқий базани ўрганиш асосида Instagram, Facebook, Twitter ва бошқалар каби ижтимоий тармоқ сайтларида турли каналлар, гуруҳлар ва ботларнинг айрим буюртмаларини рўйхатга олиш мавжудлиги ва хуфёна иқтисодиётининг ажралмас қисми ҳисобланиши аниқланди.

Муаллифнинг фикрича, бугунги кунда электрон тижорат ҳамма жойда ўз ўрнини топди, деярли ҳар бир мамлакатда айниқса чакана савдо соҳасида анъанавий халқаро савдо, аниқроғи В2С ва В2В тармоқлари билан алмаштирилди. Ушбу секторларнинг ҳар бирини (схемаларни) алоҳида кўриб лозим:

В2С-ушбу схема бўйича компания ёки сотувчи бевосита харидор билан савдо қилади (бу энди юридик шахс эмас, балки жисмоний шахс). Ва, албатта, бу жараён чакана савдога тегишли. Тижорат битимини тузишнинг бу усули истемолчига кўп

афзалликлар беради, масалан, харид қилиш тартибини соддалаштириш ва тезлаштириш имкониятини беради. Харидор муайян маҳсулотни сотиб олиш учун сотиш (дўкон) нуқтасига бориши шарт эмас, фақат дўкон (онлайн дўкон) электрон версиясининг каталогини ўқиб, керакли маҳсулотни ёки товарни танлайди, керакли конфигурацияни белгилайди ва шунга мувофиқ буюртмани амалга оширади.

Бугунги кунда деярли барча онлайн дўконлар бепул етказиб беради. Бу сотувчи томонидан тақдим этиладиган стандарт танлов ҳисобланади. Сотувчи (савдогар)га келсак, Интернет талабни тез кузатиш имконини беради (кадрлар, бино ижараси, ва ҳоказоларга сарфланадиган маблағни тежаш имконини беради). Савдонинг ушбу турига мисоллар - анъанавий онлайн дўконлар (Amazon.com, Aliexpress.com, ebay.com ва бошқалар), уларда ҳар куни бир неча минггача савдолар ўтказилади. 2010 йилдан бошлаб ижтимоий тижорат ёки ижтимоий тармоқларда товар ва хизматларни сотиш соҳаси ривожлана бошлади.

B2C га нисбатан солиштирганда B2B усули бир корxonани бошқа корxона билан савдо қилиш тамойили асосида ишлайди. Интернет платформалари барча босқичларда операцияларни сезиларли даражада соддалаштириш, савдони янада самарали ва шаффоф қилиш имконини беради. Одатда, бундай вазиятларда истеъмолчининг вакили ўз буюртмаларини интерактив даражада бажариш жараёнини, яъни сотувчининг маълумотлар базалари билан ишлаш орқали назорат қилиш қобилиятига эга бўлади. Бундай ҳолатларга мисоллар, яъни B2Bдаги операцияларни куйидагича кўрсатиш мумкин: дастурий таъминот ишлаб чиқувчилари фирмаси бухгалтерия учун турли хил дастурий таъминотни сотади ва одатда бундай дастурий таъминот янги бошловчилар ёки мавжуд бизнес ташкилотлари учун керак.

Бошқача айтганда, вақт ва маконни энгиш имконини беради.

Компьютер тармоқларида рақамли маълумотлардан фойдаланиб, электрон тижорат янги бизнес имкониятларини тақдим этади:

- рақамли маълумотлардан фойдаланиб, бизнес гуруҳлари ўртасидаги ҳамкорликни осонлаштиради, масалан, маркетинг стратегиясини режалаштиришда;
- Интернет орқали маҳсулот тақсимланишини таъминлайди, дўкон ва ҳисоблагичларни сақлашга пул сарфламаслик, айланма маблағларни камайтиришга ёрдам беради.

1- расм. Электрон тижоратнинг таркиби

Агар барча маҳсулотлар, масалан, тижорат дастурий таъминот, тармоқ орқали буюртмаларини қабул қилиш учун ишлатиладиган компьютерда сақланиши мумкин бўлса, электрон товарларнинг айланмаси фондлари тўлиқ рақамли бўлиши мумкин.

Натижада электрон тижорат тизимларидан фойдаланиб, қуйидагиларни ташкил қилиш мумкин: хизматлар савдоси; аутсорсингнинг турли вариантлари (ўз имкониятларидан фойдаланган ҳолда учинчи томон ташкилотларининг алоҳида жараёнларига пуллик хизмат кўрсатиш); интернетдан фойдаланиш, WEB-хостинг ва бошқалар; онлайн нашрларга обуна ва бошқалар; ахборот базаларидан пуллик фойдаланиш; интерактив TV ва радио; интернетда кўнгилочар ресурслардан пуллик фойдаланиш; масофавий таълим ва бошқалар; алоқа хизматлари ва бошқалар; қўшимча хизматлар кўрсатиш: сотишдан олдин ва кейинги хизматлар; қўллаб-қувватлаш.

Ўзбекистонда электрон иқтисодиёт соҳасида давлат бошқаруви даражасида жуда кўп қадамлар қўйилди, аммо ҳодисанинг глобал янгилиги ва ўзгаришларнинг юқори тезлигини ҳисобга олган ҳолда яқин келажакда рақамли тизимларни шакллантириш ва бошқариш учун сезиларли саъйи ҳаракатлар амалга оширилади.

Юқоридаги фикр-мулоҳазалардан келиб чиқиб биринчи боб бўйича муаллиф томонидан қуйидаги хулосалар келтирилган, яъни менежментнинг ахборот таъминоти ва коммуникацияни ташкил этиш функциясини амалга ошириш рақамли иқтисодиётда янги мазмун ва қўшимча вазифаларни келтириб чиқаради. Уларни белгиланган талаблар даражасида бажариш электрон тижоратни бошқариш самарадорлигини оширади.

Электрон тижорат - электрон воситалар орқали савдо-сотик фаолиятини амалга ошириш ҳамда товар ва хизматларга талабни яратиш, савдо амалга оширилгандан сўнг миждозларга қўшимча хизматлар кўрсатиш, ҳамкорлар орасида ўзаро ҳаракатларни енгиллаштиришдан иборат.

Электрон хизматлар ва Электрон тижорат учун норматив-ҳуқуқий базани ўрганиш асосида Instagram, Facebook, Twitter ва бошқалар каби ижтимоий тармоқ сайтларида турли каналлар, гуруҳлар ва ботларнинг айрим буюртмаларини рўйхатга олиш мавжудлиги ва хуфёна иқтисодиётининг ажралмас қисми ҳисобланиши аниқланди.

Ўзбекистон Республикасида электрон хизматларнинг ривожланиш динамикасини таҳлил қилиш ахборот жамияти ва Интернет иқтисодиётининг статистик кўрсаткичлари ва тадқиқот натижаларини таҳлил қилиш асосида амалга оширилиши мумкин. Рақамли трансформация технологияларига асосланган хизматларнинг ривожланиш даражасини баҳолашга имкон берувчи статистикани иккита асосий қисмга ажратиш мумкин: ялпи қўшилган қийматни ҳосил қилишга қўшган ҳиссасини баҳолаш орқали кўрсатиладиган хизматлар ҳажмининг ишлаб чиқариш кўрсаткичлари ва электрон хизматларни истеъмол қилиш кўрсаткичлари. Ўзбекистоннинг глобаллашган жаҳон иқтисодиёти ва технологик ривожланиш шароитида иқтисодий ривожланишини рақамли иқтисодиётнинг жадал суръатлар билан ўсишисиз тасаввур қилиш қийин.

Мисол учун, Accenture консалтинг компанияси 2022 йилда рақамли сектор глобал ЯИМнинг тўртдан бир қисмига қадар ташкил этишини тахмин қилмоқда. Рақамли иқтисодиётни рағбатлантириш рақамлаштириш ва рақамли тижоратни ривожлантиришга тўсқинлик қилувчи тўсиқларни олиб ташлашни талаб қилади. Ўзбекистон АКТни ривожлантириш индексига кўра 170 дан ортиқ мамлакатичида 103-ўринни эгаллаган, масалан Мисрдан олдинда, аммо Туркия ва Бразилиядан орқада.

Ўзбекистонда рақамли иқтисодиётнинг ЯИМдаги улуши 2,2% ни ташкил этади. Шу билан бирга ўртача оптимал кўрсаткич 7-8% ҳисобланади, масалан, Буюк Британияда 12,4%, Жанубий Корея-8%, Хитой-6,9%, Ҳиндистон-5,6%, Россияда – 2,8%, Қозоғистонда эса – 3,9% ни ташкил этади. Ўзбекистон Республикаси “Электрон ҳукумат” тизимини ривожлантириш концепцияси лойиҳасига мувофиқ АКТ хизматларининг ЯИМдаги улушини 2025 йилга бориб 5,0% га, 2030 йилга бориб эса 10% га ошириш режалаштирилган.

Президентининг 2019 йил 8 январдаги, “Иқтисодиётни янада ривожлантириш ва иқтисодий сиёсат самарадорлигини ошириш учун қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” ги фармонида мувофиқ хусусан, 2019 йил 1 декабрда рақамли иқтисодиётни ривожлантириш ва аҳоли ҳаёт соҳаларида рақамли технологияларни кенг жорий этишни жадаллаштириш бўйича асосий вазифалар

шакллантириладиган “Рақамли Ўзбекистон-2030” миллий рақамли иқтисодийнинг ривожланиш стратегиясига тайёргарлик тақдим этилади.

2-расм. 2021 йилда дунёда АКТнинг ривожланиш индекси

Электрон тижорат тизимларининг таснифи бизнес ва бизнес жараёнларининг турлари билан белгиланади, улар учун электрон тижорат усулларида фойдаланган ҳолда транзакциялар ўтказиш мумкин. Электрон тижорат операцияларини амалга ошириш мумкин бўлган бизнес турларини фаолият соҳасига, жуғрофий миқёсига, мулкчилик шаклига ва бизнес турининг ҳаёт айланишига қараб ажратиш мумкин. Электрон тижорат операцияларини амалга ошириш мумкин бўлган бизнес жараёнларини ташқи муҳитга ва жараённинг электрон тижоратга жалб қилиш даражасига қараб ажратиш мумкин. Электрон тижорат тизимларидан фойдаланувчиларни фойдаланувчи турига, тизимдан фойдаланиш табиати ва частотасига қараб ажратиш мумкин. Уларни фойдаланувчи тури бўйича хусусий ва корпоратив фойдаланувчиларга бўлиш мумкин. Тизимдан фойдаланиш характериға кўра улар истеъмол қилинадиган товарлар ва хизматлар ва уларни таклиф қилиш (масалан, С2С тизимининг Электрон аукциониди сотиш ёки В2G тизимидаги савдода иштирок этиш учун ариза бериш) га бўлинади.

Электрон тижорат ҳажми ўсиб бориши билан унинг хавфсизлигини таъминлаш тобора долзарб бўлиб қолмоқда. Бизнеснинг янги ахборот технологияларига тобора кўпроқ боғлиқлиги уни турли мақсадлар учун электрон тизимларнинг тасодифий ёки атайлаб ишламай қолишига олиб келади. Электрон тижорат технологияларидан ноқонуний фойдаланиш хўжалик юритувчи субъектлар ва давлат манфаатларига жиддий зарар етказиши мумкин. Электрон тижорат технологияларидан ноқонуний хаттиҳаракатлар (солиқларни тўлашдан бўйин товлаш, бировнинг капиталини ноқонуний ўзлаштириш ёки чет элга ноқонуний олиб чиқиб кетиш ва ҳ.к.) олдини олиш мақсадида, давлат электрон тижоратни тартибга солиш ва унинг иштирокчиларининг тижорат манфаатларини ҳимоя қилишга қаратилган зарур чораларни кўриш, мамлакатнинг иқтисодий хавфсизлигини таъминлаш зарур.

Адабиётлар:

1. Кобелев, О.А. Электронная коммерция /О.А. Кобелев ; под ред. С.В. Пирогова. – Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К^о», 2018. – 14 с.
2. Анохин Л.М., Анохина Н.В., Аркадьева О.Г., Артёмова О.В., Ашавина С.С., Банникова Е.С., Башмакова П.Н., Березина Н.В., Воюцкая И.В., Голованов Е.Б., Горбунова В.Б., Григорьева В.В., Громов С.С., Гурлев В.Г., Даванков А.Ю., Давиденко Л.М., Данилова И.В., Дегтеренко А.Н., Довбий И.П., Довбий Н.С. и др. Проблемы экономической безопасности: новые глобальные вызовы и тенденции. Челябинск, 2021.
3. Бондарская О.В., Бурцева А.В., Турсунов Б.О., Набиева Н.Н. Влияние угроз теневой экономики на развитие региона. В сборнике: Стратегии противодействия угрозам экономической безопасности России. Материалы III Всероссийского форума по экономической безопасности. 2021. С. 121-128.
4. Бондарская Т.А., Турсунов Б.О., Краснояружская У.К., Набиева Н.Н. Влияние цифровизации на безопасное развитие личности в обществе. В сборнике: Стратегии противодействия угрозам экономической безопасности России. Материалы III Всероссийского форума по экономической безопасности. 2021. С. 134-146.
5. Турсунов Б.О. Анализ тренд-циклических компонент динамики промышленного производства в регионах Республики Узбекистан. В сборнике: Исследование социально-экономического развития территорий в условиях санкций и угроз глобальных вызовов. Материалы II Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. 2021. С. 319-330.
6. <https://kommersant.uz/tsifrovaya-ekonomika-uzbekistana/>
7. <https://lex.uz/docs/4147303>.